

МАКТАБ ТАЪЛИМИДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ЯРАТИШ БЎЙИЧА ЯПОНИЯ
ТАЖРИБАСИ

Ботиров Ҳамид Ҳакимович

А.Авлоний номидаги педагогларнинг касбий ривожлантириш ва янги методикаларга ўргатиш миллий-тадқиқот институти, Doctor of Philosophy in law (PhD)

hamidbotirov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800106>

Аннотация. Японияда мактабларнинг рақобатбардошлигини баҳолаш мезонлари ва усуллари таҳлил қилинди, ўрганиш натижасисидан айрим тажрибаларини миллий қонунчиликка қўллаш мумкинлиги юзасидан хулослар қилинди.

Калим сўзлар: рақобатбардошлик, баҳолаш мезонлари, усуллари, таълим тизими, ўқув жараёни.

Аннотация. Проанализированы критерии и методы оценки конкурентоспособности школ Японии, в результате исследования сделаны выводы относительно возможности применения части опыта в национальном законодательстве.

Ключевые слова: конкурентоспособность, критерии оценки, методы, образовательная система, образовательный процесс.

Abstract. The criteria and methods for assessing the competitiveness of schools in Japan are analyzed, as a result of the study, conclusions are drawn regarding the possibility of applying part of the experience in national legislation.

Keywords: competitiveness, evaluation criteria, methods, educational system, educational process.

Шарқ мамлакатларининг мактабларида ҳам рақобат муҳитини шакллантиришда самарали тажрибалар мавжуд. Шарқ мамлакатларида ўзига хос анъаналар билан таълим сифатини таъминлашда янги усул ва воситаларни, инновацияларни қўллаш ва ривожлантириш борасида рақобат муҳити бир неча йиллардан буён шаклланган.

Япония мажбурий таълимга бошланғич (1-6-синфлар) ва ўрта (7-9-синфларда) таълим қиради. Япон таълимининг бузилмас принципи шундаки, олти ёшли барча болалар бошланғич мактабга бориб, олти йилдан кейин битириши керак. Бошланғич мактабда ўқиш пайтида ўқувчиларга деярли баҳо қўйилмайди. Бу фақат кейинги синфга ўтиш учун амалга оширилади. Синфдан синфга ўтказишнинг асосий шarti - билим даражаси эмас, ёши. Мажбурий таълим тизимида ўқиётганда, қониқарсиз баҳо беришга йўл қўйилмайди, шунинг учун тушуниш қийин бўлган фанлар жуда узоқ вақт ўзлаштирилади.

Мажбурий таълим тизимида “Мактаб таълими тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, синфларда 50, давлат ва муниципал мактабларда 40 дан ортиқ ўқувчи бўлмаслиги керак[2].

Бошланғич мактаб дастури болаларга асосий фанлар (тил, арифметика, мусиқа, санъат ва хунармандчилик, уй хўжалиги, жисмоний тарбия, ижтимоий меъёрлар) бўйича мувозанатли билим беришга қаратилган. Биринчи босқич умумтаълим мактабида нафақат фанларни чуқур ўрганишни давом эттирибгина қолмай, балки индивидуал қобилиятларни ривожлантиришга жиддий эътибор қаратади, бунинг учун болалар ихтиёрий дарсларни танлайдилар. Иккинчи босқич умумтаълим мактабларида кўп йиллар давомида таълим икки дастур бўйича - умумий ва ихтисослаштирилган ҳолда амалга оширилди.

Барча даражадаги мактаблар учун мажбурий дарсликлар мавжуд. Улардан баъзилари (600 дан ортиқ номлар) хусусий нашриётлар томонидан ишлаб чиқилади ва нашр

этилади, лекин ҳар доим тегишли “Ўқув режаси” асосида ва Таълим ва фан вазирлиги томонидан мажбурий тасдиқланиши керак. Деярли барча мактаблар бу дарсликлардан фойдаланадилар. Бошқа дарсликлар (40 га яқин ном) Таълим вазирлиги томонидан нашр этилган ва баъзи ўрта мактаблар учун мўлжалланган. Ҳукумат томонидан тасдиқланган дарсликлардан дарсликни танлаш умумтаълим мактаблари директорлари зиммасига юкланган. Бу эса дарсликларни ишлаб чиқувчилар учун рақобатни шаклантиради. Аксарият муаллифлар уларнинг дарсликлари ўқув жараёнида фойдаланишлари учун дарсликлар сифатига катта аҳмият берилади. Қанчалик уларнинг дарсликларини мактаблар ўқув жараёнига фойдаланишса, уларнинг рейтинги ва мавқеига ошишига олиб келади. Шунинг учун ўқитувчилар бир нечта дарсликлар ичидан ўзларига мос бўлган дарсликни танлашади[1. Б.317].

Япониядаги барча болалар учун 6 йиллик бошланғич таълим ва 3 йиллик ўрта таълим мажбурийдир. Ўқувчиларнинг ҳеч бири муваффақиятсиз ёки битта синфда қолмайди. Барча ўқувчилар имтиҳонда қандай натижаларга эришганлигидан ёки қандай баҳо олганларидан қатъи назар, кейинги синфга ўтказилади. Аммо ҳар бир ўқувчи барча имтиҳонларни чин дилдан топшириши шарт, чунки бу имтиҳонлар бўлажак кириш имтиҳонлари учун асос яратади.

Ўқувчилар билимини баҳолаш тизими[3.]

Баҳо	Балл (шкала)	Баҳо тавсифи	Эслатмалар
S	90.00 - 100.00	Намунали	Камдан-кам ҳолларда берилади
A	90.00 - 100.00	Намунали	
A	80.00 - 89.99	Жуда яхши	
B	70.00 - 79.99	Яхши	
C	60.00 - 69.99	Қониқарли	
F	0,00 - 59,99	Муваффақиятсиз	
P		Ўтиш	

Ўқувчиларни баҳолаш учун баҳолаш тизими 5 шкала бўйича, яъни А, С, Б, С ва Ф шкала бўйича кўйилади. Агар бирор ўқувчи бирон бир фан бўйича даража ўта олмаган бўлса, у ўша фандан имтиҳон топшириши керак.

Шунинг натижасида, Японияда мактабларнинг рейтинги фақатгина ўқувчиларнинг билим даражаси ва ўқитувчилар ўртасида олиб бориладиган сўровномаларга асосланади. Ўқувчиларни билим даражаси “Z-баллари – стандартлаштириш”[4.] методикаси асосида аниқланади. Айтайлик, бир синфда 36 нафар ўқувчи бор. Улар апрел ойида А тестини ва сентябрда Б тестини топширдилар. Синфдаги ўқувчилар иккала тестни ҳам топширди ва А тестидаги балл 100 баллдан 70 балл, Б тести эса 100 баллдан 70 баллни ташкил этди. Дастлабки ўлчов билан уларнинг қобилияти апрелдан сентябргача 6 ой давомида кузатилади. А ва Б тестнинг тақсимланишини солиштирилганда, Б тестнинг 70 балли А тестига қараганда юқори қобилиятни кўрсатса, натижаларни умумий қилиб олиш мумкин.

PISA – 2015 доирасида муаммо билим, кўникма ва саъй-ҳаркатларларни бирлаштириш орқали ўқувчилар томонидан муаммоларни биргаликда ечиш бўйича биринчи халқаро тадқиқот ўтказилди. Масалан япон ўқувчилари бу йўналишларда анча яхши натижаларни кўрсатдилар, бироқ улар муаммоларни биргаликда ечишни янада яхшироқ уддаладилар[1. Б.282]. Айнан япон ўқувчиларнинг индивидуал рақобатлашишдан кўра жамоавий курашишда бошқа давлатларга нибатан анча тажрибалари юқори ҳисобланади.

Япония мактаб бинolari, қўшимча хизматлар, ялтироқ дарсликлар ва қимматбаҳо спорт дастурларига хийла кам пул сарфлаб, ўз ресурсларининг кўп қисмини таянч таълимга сарфлайдилар. Иқтисод қилинган пулларнинг бир қисми ўқитувчиларнинг нисбатан яхши иш ҳақига ажратилади. Қолгани солиқ тўловчиларга қайтарилади. Япония мактаб таълимига қилинган (бюджет ва хусусий) йиллик сарф-харажатлар ялпи ички маҳсулотнинг 30 фоизини ташкил этади. Катта харажат қилмасдан яхши натижаларга эришишнинг бошқа бир йўли – бу таълим тизимини танч даражада ташкил қилишни ўзгартиришдир. Японияда мактаб ёшдаги болалар сони қисқаргунга қадар Япония ва АҚШда бир ўқитувчига тўғри келадиган ўқувчилар сони бир хил эди. Бироқ японлар ўқувчи сони кўп бўлган синфларни сақлаб қолишга қарор қилишди. Бу қарор япон ўқитувчиларга дарсга тайёргарлик кўришга, ўзлаштириши паст ўқувчилар хусусида ҳамкасблари билан маслаҳатлашишга ва ёмон ўзлаштирувчи ўқувчилар билан қўшимча иш олиб боришга анча кўп вақт ажратиш имконини берди[1. Б. 148-149].

Хулоса қилиш мумкинки, шарқ давлатлари мактаб таълимидаги рақобатнинг ўзига хослиги, асосан ўқувчиларни баҳолаш тизимига кўпроқ урғу берилган бўлиб, ўқувчиларни ўқишга бўлган мотивациясини оширишга хизмат қилади. Шу билан бирга ўқувчиларни жамоавий бўлиб рақобат қилишга кўпроқ ундайди. Хорижий тажрибалардан мактаб таълимида рақобат муҳитини яратишда фойланишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Андреас Шляхер. Жаҳон миқесидаги таълим. XXI аср мактаб тизимини қандай барпо этмоқ керак?/ Андреас Шляхер; сўз боши Ш.Шерматов, Ҳ.Умарова; умумий таҳрир Д.Норбоева. – Тошкент: “Zamin Nashr” нашриёти 2022. Б. 148-149, 282, 317.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_education_in_Japan
3. <https://www.japaneducation.info/education-system/grading-system.html>
4. <https://www.spss-tutorials.com/z-scores-what-and-why/>